

О.В. Барашкова¹

СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ И СТИМУЛИРОВАНИЯ ТРУДА В СОВЕТСКОЙ ЭКОНОМИКЕ: ПРОТИВОРЕЧИЯ И ПОТЕНЦИАЛ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В 21 ВЕКЕ*^{2,3}

Ключевые слова: *система распределения и стимулирования труда, советская экономика, использование опыта советской экономики, мобилизационная экономика, социально-экономическая политика.*

Обращение к теме системы распределения и стимулирования труда в советской экономике в современных условиях обусловлено, с одной стороны, тем, что сохраняется много мифологических представлений об отношениях в системе распределения доходов и обеспечения жизненных благ, стимулирования эффективного и качественного труда в советской экономике. С другой стороны, многие элементы мобилизационной экономики, использовавшиеся в Советском Союзе, могут быть использованы и в современных условиях – в условиях российской экономики 21 века.

Исследованию проблем распределения и стимулирования труда было посвящено значительное количество работ в советский период. В данном кратком тексте мы не будем останавливаться на подробном обзоре работ, адресуя читателя к двум работам, в которых он может найти достаточный библиографический материал. Это книга И.И. Чангли (Чангли, 1973; 2010) и коллективная монография, посвященная «зернам и плевелам» политической экономии социализма (Политическая экономия социализма..., 2003). Кроме того, достаточную базовую информацию, адекватно отражавшую теоретическую модель распределения, но не отражавшую деформации и противоречия этой модели, можно найти в учебниках по политэкономии социализма советского периода, и наиболее подходящим для этой цели, на наш взгляд, является «Курс политической экономии» под редакцией Н.А. Цаголова (Цаголов, 1973).

¹ **Барашкова Ольга Владимировна**, кандидат экономических наук, старший научный сотрудник лаборатории сравнительного исследования социально-экономических систем экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, Россия (o.v.barashkova@gmail.com).

***Цитирование:** Барашкова О.В. (2022). Система распределения и стимулирования труда в советской экономике: противоречия и потенциал использования в 21 веке // Вопросы политической экономии. № 4. С. 54-60.

DOI: 10.5281/zenodo.7521874 <https://zenodo.org/record/7521874>

УДК: 331.101.3; 36; 369.041; **ББК:** 65.03(2); 65.050.11; 65.272.1.

² Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 21-010-43007.

³ Автор выражает благодарность профессору Александру Владимировичу Бузгалину за поддержку в исследовании темы и помощь в работе над текстом статьи.

Рассматривая такой аспект, как не соответствующее действительности, деформированное представление о системе отношений распределения в Советском Союзе, прежде всего, следует подчеркнуть, что господствующим представлением является утверждение о так называемой «уравниловке» в распределении доходов и об отсутствии системы денежного стимулирования трудовой активности. Это представление имеет некоторые объективные основания. Действительно, уровень дифференциации доходов у лиц, имеющих высшее образование, занимавшихся, как правило, деятельностью в государственных структурах, был относительно невелик, и их доходы различались в два-три раза (в зависимости от квалификации и стажа, отраслей и регионов). Но в целом это утверждение остается далеко не обоснованным, что мы покажем ниже.

Что касается советской системы распределения, то здесь, прежде всего, требуется критический анализ этой системы, характеристика ее основных черт и противоречий, и затем анализ того, в какой мере эти компоненты могут быть использованы в современных условиях (безусловно, при существенной трансформации, адекватной для условий рыночной экономики России 21 века).

Далее приведем характеристику основных блоков системы отношений распределения в Советской экономике.

Эта система включала в себя, прежде всего, *систему общедоступных бесплатных благ – так называемых «общественных фондов потребления»*. К общественным фондам потребления в советской экономике (если взять за основу исторический опыт так называемого «развитого социализма», то есть период 1970-х гг.) относился ряд компонентов. Во-первых, к общественным фондам потребления относилось бесплатное обеспечение *здравоохранения*, включавшее в себя сеть поликлиник, больниц, профилакториев, систему медицинского обслуживания детей, в том числе в дошкольных учреждениях, школах, университетах и т.д. На задачи обеспечения здравоохранения также работала система оздоровления работников и других категорий граждан в санаториях, домах отдыха, детских оздоровительных учреждениях и пионерских лагерях, а также в профилакториях, которые имелись у большинства предприятий.

Во-вторых, также бесплатным и общедоступным было такое благо, как *образование*, включавшее в себя дошкольное образование⁴, школьное образование, которое было исключительно бесплатным и включало в себя широкий круг дополнительного образования (в частности, спортивное, музыкальное образование и мн. др.), а также образование, которое граждане получали в университетах и образовательных структурах, обеспечивающих среднее специальное образование (профессионально-технические училища, техникумы).

Также к общественным фондам потребления относилось обеспечение таким базовым ресурсом, как *жилье*. Мы ниже специально остановимся на проблемах и противоречиях системы обеспечения жилищных условий, а в данном разделе дадим ее общую характеристику. Жилье предоставлялось гражданам Советского Союза бесплатно по различным каналам. Одним из таких каналов была региональная система распределения жилья, другим каналом являлось так называемое «ведомственное распределение жилья», когда работники получали квартиры от организаций и предприятий, в которых они работали. Квартплата и плата

⁴ В ряде случаев плата за детские сады и ясли имела, но она носила скорее символический характер.

коммунальные услуги, как правило, составляла не более 10% от заработной платы работников.

К общественным фондам потребления относилась также значительная по масштабам *сфера культурных учреждений*, плата за которые была либо символической, либо их услуги предоставлялись бесплатно. Последнее, в частности, касается многочисленных дворцов культуры для молодежи и взрослых, у которых существовала возможность участия в различного рода культурных и досуговых объединениях в области театра, музыки, изобразительного искусства, спорта и т.д.

Вышеназванные общественные фонды потребления в Советском Союзе в теории существовали как равнодоступные (то есть с равным доступом к ним всех граждан). В действительности, однако, существовала система закрытых общественных фондов потребления. Закрытый характер носили некоторые ведомственные медицинские учреждения, ведомственный характер носило распределение части жилья и т. д. Различия между ведомственными и обычными общественными фондами потребления носили в ряде случаев значительный характер, особенно это касалось представителей партийно-государственной номенклатуры. Но не следует преувеличивать тех качественных противоречий, которые существовали в этой сфере, о чем мы далее скажем специально.

Вторым каналом распределения благ в условиях советской экономики было так называемое *«распределение по труду»*. В основе этого механизма лежали единые нормы труда и дохода, в частности, существовал тарифно-квалификационный справочник. Согласно этой системе, работники определенной специальности, занимавшие соответствующую должность, получали равную заработную плату во всех регионах и во всех учреждениях Советского Союза. Это касалось, в частности, оплаты труда педагогов, медицинских работников, это касалось сдельных норм на базовых предприятиях материального производства и сферы обслуживания, и многих других. В результате региональные и отраслевые различия в оплате труда, безусловно, существовали, но если уйти от специфических доплат за трудные условия в северных регионах и для работников особо опасных профессий (например, для шахтеров и др.), то эти различия в основном не превышали двух раз.

Единая система оплаты труда создавала важные основания для того, чтобы экономику Советского Союза можно было охарактеризовать как действительно единый народнохозяйственный комплекс. Важно также учесть, что система распределения по труду предполагала достаточно высокий уровень дифференциации. Так, работник низшей квалификации (например, подсобный рабочий) получал в 3-5 раз меньшую заработную плату, чем работник высшей квалификации, обладавший шестым разрядом, и тем более, чем работник, работавший в опытно-конструкторском производстве. И это различие касалось даже базового оклада, не учитывая премиальных, о чем мы скажем далее специально. То же самое было характерно для различий в оплате труда в сфере образования. Так, лаборант в высших учебных заведениях получал заработную плату в среднем в 7-10 раз меньшую, чем профессор или заведующий кафедрой, не говоря уже о руководителях высших учебных заведений. Такого рода различия стимулировали более высокий и производительный труд, но при этом эта дифференциация осуществлялась на основе единых норм и тарифов, которые существовали для экономики в целом.

Еще одним каналом распределения в советской системе были механизмы, связанные с наличием товарно-денежных отношений, и в частности, такие формы соединения рыночных и плановых начал, как хозяйственный расчет предприятий (хозрасчет). Предприятия (преимущественно относящиеся к сфере материального производства, но не только) обладали фондами материального поощрения работников и фондами социального развития, которые формировались в зависимости от результатов деятельности предприятия, а эти результаты, в свою очередь, оценивались как по показателям выполнения плана, так и по объему прибыли в сравнении с себестоимостью.

Эти фонды существенно различались для разных предприятий и обеспечивали дополнительное вознаграждение для работников наиболее передовых предприятий и особенно для тех, кто показывал максимальные трудовые и инновационные результаты. Премияльные доплаты для работников составляли от 10% до 50% к основному окладу и могли приводить к существенному повышению доходов и качества жизни наиболее эффективно трудившихся рабочих, инженеров и других работников различных государственных предприятий.

Особо следует подчеркнуть, что эта система стимулирования труда сопрягала рыночные механизмы и механизмы так называемого «социалистического соревнования». При всей бюрократической заорганизованности и формализме, социалистическое соревнование включало в себя и реальные элементы соревновательности, значимые с точки зрения стимулирования труда. Причем эти отношения соревновательности были существенно отличны от отношений рыночной конкуренции, и главным отличием было бесплатное и широкое распространение инновационных разработок отдельных работников, бригад и трудовых коллективов для использования в масштабах страны, отрасли, региона или на местном уровне (см. (Воейков, 1980; 1983; Повышение трудовой активности..., 1987)).

Следует также подчеркнуть, что хозрасчетные фонды обеспечивали значительные различия в качестве обеспечения благами из общественных фондов потребления, особенно это касалось предоставления жилья, возможностей отдыха и некоторых других сфер, а меньшими эти различия были в области образования и культуры.

В 1980-е гг. существовали и некоторые формы получения доходов, которые также следует отнести к доходам, связанным с использованием товарно-денежных отношений. Это касалось, в частности, деятельности частных предпринимателей – кустарей, артелей и т.д. В частности, существовала частная зубоврачебная практика, полулегальное репетиторство, некоторые услуги в области культуры и т.д. К этим же механизмам следует отнести получение авторских гонораров деятелями культуры и науки, патентовавшими свою интеллектуальную собственность. Здесь следует подчеркнуть, что одним из противоречий советской экономики было существование интеллектуальной частной собственности, особенно в сфере культуры, что приносило наиболее известным творческим работникам в этой сфере весьма высокие доходы от использования их интеллектуальной собственности (в частности, гонорары, связанные с музыкальными произведениями и т.д.). Следует также отметить, что существовало и такое распределение благ, как теневые доходы, получаемые от нелегального бизнеса, в разной мере существовавшего в советской экономике в разные периоды ее развития и в разных регионах.

Особо следует выделить противоречия, которые характеризовали систему распределения и стимулирования в Советском Союзе. Как мы уже отметили в начале, система стимулирования была основана главным образом на отношениях распределения по труду и лишь дополнялась рыночными стимулами. В результате уровень социального неравенства и соответственно стимулы к активной деятельности были существенно ниже, чем в условиях рыночно-капиталистической экономики. Так, коэффициент фондов в Советском Союзе не превышал 5-5,5 раз, что несколько ниже значения этого коэффициента для скандинавских стран, где он составляет порядка 6,5-7 раз и в три раза ниже, чем в современной России, в которой этот коэффициент составляет 15,5-16 раз. Кроме того, значительные деформации в системе распределения в советской экономике были связаны с бюрократизмом, элементами теневого государственного управления и существованием теневого рынка, а также с функционированием замкнутых ведомственных систем и наличием феноменов местничества, блата и т. п. деформациями плановой экономики.

Однако главной проблемой в системе распределения и стимулирования, которая была характерна для советской экономики, следует считать наличие отношений дефицита. Дефицит потребительских благ, необходимость длительное время стоять в очереди для получения жилья и т.д. создавали значительные проблемы для стимулирования качественного труда даже в тех случаях, когда доход работников был достаточно высоким. Следует также отметить, что доступ к качественным продуктам потребления был существенно различен для работников разных регионов, отраслей экономики и предприятий.

В то же время не следует недооценивать качество жизни в Советском Союзе и возможности повышения качества жизни в связи с эффективным творческим трудом и инновационной деятельностью. Так, ученые, деятели искусства, работники сферы образования, высококвалифицированные рабочие, особенно передовики социалистического соревнования в Советском Союзе получали доходы и блага из общественных фондов потребления, обеспечивавшие им качество жизни не ниже так называемого «среднего класса» развитых стран. Для них было характерно качественное жилье (трех-четырёхкомнатная квартира), возможность приобретения машины среднего или бизнес-класса («Жигули» или «Волга»), наличие загородного дома и участка, отдых в качественном санатории в течение месяца (иногда и более), бесплатный доступ к качественным медицинским услугам и т.д. Кроме того, следует также подчеркнуть, что Советский Союз отличала достаточно высокая социальная мобильность, и дети из рабочих семей, из удаленных регионов и т.д. имели возможность получения качественного высшего образования. Так для них существовали специальные льготы, социальные стипендии, подготовительные курсы (также бесплатные) и многие другие механизмы, позволявшие получать качественное образование и существенно продвигаться по социальной лестнице.

В заключение следует подчеркнуть, что опыт системы отношений распределения и стимулирования труда в Советском Союзе в условиях мобилизационной экономики может быть использован по двум направлениям. Первое направление (и, пожалуй, основное) – это развитие системы общедоступных качественных общественных фондов потребления в сфере образования, медицины и культуры. Второе направление – это наличие единых норм труда и оплаты труда для работников

бюджетной сферы, что обеспечивает возможность снижения экономически и социально необоснованных различий в качестве труда и его оплате в региональном и отраслевом разрезах.

ЛИТЕРАТУРА

Воейков М.И. (1980). Соревнование и народнохозяйственное планирование. М.: Наука.

Воейков М.И. (1983). Хозяйственный механизм и соревнование. М.: Экономика.

Повышение трудовой активности масс: социально-экономические проблемы (1987). / Под ред. М.И. Воейкова и П.В. Гречишникова. М.: Экономика.

Политическая экономия социализма в экономической теории XXI века: Материалы дискуссии (2003). / Под ред. А.В. Бузгалина, З.А. Корчагиной. М.: ТЕИС.

Цаголов Н.А. (ред.) (1973). Курс политической экономии. В 2-х тт. Т. 2. Социализм. М.: Экономика.

Чангли И.И. (1973). Труд. Социологические аспекты теории и методологии исследования М.: Наука.

Чангли И.И. (2010). Труд. Социологические аспекты теории и методологии исследования. Изд.4-е, доп. М.: ЦСПиМ.

© 2022

Olga V. Barashkova¹

THE SYSTEM OF DISTRIBUTION AND LABOR INCENTIVES
IN THE SOVIET ECONOMY: CONTRADICTIONS
AND POTENTIAL FOR USE IN THE 21ST CENTURY*²

Keywords: *isystem of distribution and stimulation of labor, Soviet economy, use of the experience of the Soviet economy, mobilization economy, socio-economic policy.*

REFERENCES

Voejkov M.I. (1980) Sorevnovanie i narodnohozjajstvennoe planirovanie. Moscow: Nauka. (In Russ.)

Voejkov M.I. (1983) Hozjajstvennyj mehanizm i sorevnovanie. Moscow: Ekonomika. (In Russ.)

Povyshenie trudovoj aktivnosti mass: social'no-jekonomicheskie problemy (1987) / Pod red. M.I. Voejkova i P.V. Grechishnikova. Moscow: Ekonomika. (In Russ.)

Politicheskaja jekonomija socializma v jekonomicheskoj teorii XXI veka: Materialy diskussii (2003) / Pod red. A.V. Buzgalina, Z.A. Korchaginoj. Moscow: TEIS. (In Russ.)

Tsagolov N.A. (red.) (1973) Kurs politicheskoi jekonomii. V 2-h tt. T. 2. Socializm. Moscow: Ekonomika. (In Russ.)

Changli I.I. (1973) Trud. Sociologicheskie aspekty teorii i metodologii issledovanija Moscow: Nauka. (In Russ.)

Changli I.I. (2010) Trud. Sociologicheskie aspekty teorii i metodologii issledovanija. Izd.4-e, dop. Moscow: CSPiM. (In Russ.)

¹ **Olga V. Barashkova**, PhD in Economics, Senior Research Fellow at the Laboratory of the comparative studies of socio-economic systems, Faculty of Economics, Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia (o.v.barashkova@gmail.com).

***JEL codes:** H41, N34, O15, P30, P36.

Citation: Barashkova O.V. (2022). The system of distribution and labor incentives in the Soviet economy: contradictions and potential for use in the 21st century. Problems in Political Economy. № 4 (32): 54-60.

DOI: 10.5281/zenodo.7521874 <https://zenodo.org/record/7521874>

² Acknowledgments: The research was funded by RFBR, project number 21-010-43007.